

УДК37.091-027.551НУА

*К. В. Астахова***НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ: ДЕЯКІ МАРКЕРИ ПОЗИТИВНИХ НАПРАЦОВАНЬ ДІЙСНО ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕЛІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ**

У статті проаналізовано деякі аспекти перших трьох десятиліть діяльності першого в Україні приватного науково-навчального комплексу, що реалізує на практиці модель неперервної гуманітарної освіти, Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».

Розглядаються такі напрями функціонування, як: внесок навчального закладу в розвиток освітньої системи країни; вплив на реформування освіти; вивчення, аналіз, розробка та впровадження в практику діяльності нової соціальної функції освіти – соціального партнерства.

Особливу увагу звернено на необхідність використання напрацювань і досвіду інноваційних освітніх структур, які виникли на початку 90-х років в Україні внаслідок кардинальних політичних і соціально-економічних перетворень. При цьому зроблено акцент на вивченні не лише позитивних напрацювань, але й тих експериментів і нововведень, що себе не виправдали, проте, враховуючи їхні невеликі масштаби, не призвели до зниження якості.

Ключові слова: якість освіти, критерії, рейтинг, внесок у розвиток системи освіти, культурно-освітнє середовище, соціальне партнерство, випускники.

***Астахова Е. В.* Народная украинская академия: некоторые маркеры позитивных наработок реально действующей модели непрерывного образования.**

В статье анализируются некоторые аспекты первых трёх десятилетий деятельности первого в Украине частного научно-учебного комплекса, реализующего на практике модель непрерывного гуманитарного образования, Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия».

Рассматриваются такие направления функционирования, как: вклад учебного заведения в развитие образовательной системы страны; влияние на реформирование образования; изучение, анализ, разработка и внедрение в практику деятельности новой социальной функции образования – социального партнёрства.

Особое внимание обращено на необходимость использования наработок и опыта инновационных образовательных структур, возникших в начале 90-х

годов в Украине в результате кардинальных политических и социально-экономических изменений. При этом делается акцент на изучении не только позитивных наработок, но и тех экспериментов и нововведений, которые себя не оправдали, но, учитывая их небольшие масштабы, не привели к снижению качества.

Ключевые слова: качество образования, критерии, рейтинг, вклад в развитие системы образования, культурно-образовательная среда, социальное партнёрство, выпускники.

Astakhova Katerina. People's Ukrainian Academy: certain markers of best practices for a working lifelong learning model.

The article analyzes certain aspects of the first three decades of activity of Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy", the first private Ukrainian scientific and educational complex to implement the Lifelong Learning model.

Such fields of concern as the contribution of the educational institution to the development of the country's educational system, the impact on education reform, the study, analysis, development and implementation of social partnership, a new social function of education, are considered.

Special attention is paid to the necessity of drawing on the practices and experience of innovative educational structures that emerged in the early 1990s in Ukraine as a result of dramatic political and socio-economic changes. Moreover, the study of both best practices and those experiments and innovations that fell short of expectations without resulting in a decrease in quality given their small scale is underlined.

Key words: education quality, criteria, rating, contribution to the educational system development, cultural and educational environment, social partnership, alumni.

Сьогодні сприймається сучасниками як епоха інтенсивних соціокультурних, економічних, технологічних, демографічних та інших змін, які мають глобальні масштаби. У цій ситуації турбує майбутнє соціальних і культурних інститутів. Це стосується і вищої освіти.

Є сенс придивитися до становлення й розвитку окремих інституцій, що утворилися і зуміли закріпитися на освітньому полі. Цих освітніх новоутворень не багато. Вони виникали як інноваційні, прагнули до змін, проте не всі зуміли витримати випробування часом. Досвід тих, хто «вижив», цікавий не лише з точки зору стійкості.

Якщо уважно придивлятися до процесів, що відбуваються у вищій освіті, можна побачити багато цікавого. Один з незвичайних маркерів – освіта поступово перестає бути державним проектом та переходить до сфери відповідальності самої людини. На цьому фоні досвід позабюджетних освітніх інституцій може виявитися корисним.

Ідеється не про «вивчення досвіду». По-перше, досвід сьогодні практично не працює, бо кардинально змінився світ. По-друге, більш захопливим може виявитися аналіз нововведень, що прагнули втілити в життя приватні навчальні заклади. Щось з цього не витримало перевірки часом і, зрозуміло, є інформацією для роздумів, щось, навпаки, виявилось корисним і привело до позитивних наслідків. Тому може розглядатися як «точки зростання», які потрібні в сучасних умовах.

У травні 1991 року в Харкові виник перший у країні науково-навчальний комплекс позабюджетного фінансування, що прагнув реалізувати на практиці модель безперервної гуманітарної освіти. За перші три десятиліття Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» зміг утвердитися в освітньому колі та країні.

Три десятиліття – значний за сучасними вимірами період. Це дає підстави для спроби визначити, що дав ХГУ «НУА» освіті та людям.

Термін «якість», що постійно наявний у контексті освітньої діяльності, не завжди додає розуміння процесам, що відбуваються. «Якість освіти», «управління якістю освітою», «культура якості»... Поеднанням, які традиційно використовуються в освітньому дискурсі, немає числа. Як правило, під терміном «якість» мають на увазі сукупність властивостей та ознак, що визначають відповідність зразку.

Проте проблема критеріїв якості освіти залишається відкритою. Навіть «рейтингomanія», що стандартизувала підходи до оцінки діяльності університетів, не дає однозначної відповіді на запитання «що добре, а що погано». Аналіз ключових параметрів рейтингів дає можливість легко побачити: підставою більшості з них є оцінка ресурсів, тобто дається відповідь на запитання «Скільки?», а не «Як?»

Методологій рейтингування у світі велика кількість. Наприклад, академічний рейтинг університетів світу (ARWU), що готує Центр досліджень університетів світового рівня (CWCU) Шанхайського університету Цзяо Тун, за основу бере ключові показники, серед яких:

кількість випускників і співробітників – лауреатів Нобелівської чи Філдсовської премій, високоцитованих дослідників та ін. Інший рейтинг, за версією британського видання Times Higher Education, позиціонується як експертно-аналітичний і враховує рівень досягнень університетів на підставі комбінації статистичного аналізу їхньої діяльності, аудованих даних і результатів експертних опитувань. Існують численні рейтинги, де висновки робляться за результатами наукових досліджень і публікацій, за показниками освітнього процесу. Але домінують кількісні параметри: кількість студентів, випускників, викладачів з науковими ступенями та званнями, обсяги бібліотечних фондів, комп'ютерної та медіатехніки, кількість стажувань за межами країни та ін. Оцінка ресурсних можливостей дозволяє оцінити потенціал навчального закладу. При цьому статистичні параметри навряд чи наближають до розуміння, що є якісною освітою, а що – не дуже.

Видається, чим більше в університеті академіків і лауреатів престижних наукових премій, тим краще. Практика ж університетського повсякдення не завжди це підтверджує. Часто трапляється: чим вище статус, наукова кваліфікація та досягнення викладача, тим менше часу та інтересу в нього залишається до звичайних студентів. Суперечливо виглядає з точки зору оцінки якості освіти критерій публікаційної активності викладачів, їхня присутність у науко-метричних базах даних. Для представників точних і природничих наук ситуація зрозуміла. Що до фахівців соціогуманітарних наук, то Scopus чи Web of Science навряд чи відображають статус-кво. Скоріше навпаки, бо технології підвищення індексів і самовисування з наукою мають мало спільного.

Намагання «спіймати» поняття якості у сфері вищої освіти то наближає до омріяної мети, то знову відводить від неї.

Спроба оцінити внесок окремого навчального закладу в систему освіти, роздивитися кореляцію результатів його діяльності з поняттям «якісна освіта» не видається марною. Тим більше, що ХГУ «НУА», по-перше, інноваційний за своєю суттю, а, по-друге, існує в освітньому просторі вже три десятиліття.

Традиційний ювілейний підхід до аналізу діяльності навчального закладу припускає викладення різних статистичних параметрів, перелік досягнень. Шлях зрозумілий, проте сучасний світ настільки транспарентний і перевантажений інформацією, що знайти будь-які

цифри чи події з історії навчального закладу досить легко. Крім того, НУА в попередні роки, готуючись до ювілеїв, опублікувала декілька монографій, які містять опис історичних подій, статистику, документи, аналітичні статті, перелік досягнень [1]. Досить змістовний репозиторій ХГУ «НУА» [2], де відображено науково-дослідні розвідки, методичні напрацювання, матеріали конкретно-соціологічних досліджень та ін.

Тому в статті хотілося б спробувати проаналізувати внесок ювіляра в розвиток освіти, придивитися до впливу на суспільне життя. Відповідно, предметом аналізу є внесок науково-навчального комплексу, а об'єктом – його діяльність протягом тридцяти років.

Беручи до уваги позиції, окреслені раніше, видається доцільним сконцентрувати увагу не на кількісних параметрах (скільки випустили, опублікували, працевлаштували, перемогли та отримали), а на принципово важливих, які є підстави віднести до категорії суттєвих напрацювань, що представляють собою реальне прирощена наукових знань та освітньої практики.

На рівні гіпотези припустимо, що ХГУ «НУА» як науково-освітній комплекс, що реалізує на практиці модель неперервної гуманітарної освіти, є унікальним одиничним явищем у системі освіти країни. За структурою, організаційно-управлінськими властивостями він не має аналогів.

Структура комплексу, відповідно до місії, цілепокладання, побудована на культурі діалогу, на визнанні того, що освіта може бути якісною лише тоді, коли базується на діалозі, на людиноцентричності.

Зазначені підходи значно легше декларувати, ніж утілювати, тим більше в умовах переходу освіти на мегарівні, що з точки зору фінансової обґрунтованості цілком виправдано. Проте реальні суб'єкт-суб'єктні відносини та особистісний аспект освітньої діяльності можна зберігати лише за умови «почути» учня, вступити з ним у діалог.

Що дає право стверджувати про наявність цих підходів у навчальному комплексі? По-перше, концептуальні позиції, сформульовані в стратегії розвитку НУА й розуміння необхідності таких підходів до побудови освіти. По-друге, співвідношення кількості викладачів і студентів, відомий «коефіцієнт», який у НУА завжди був у рази нижчим, ніж в інших освітніх структурах. При середньому коефіцієнті у вищій школі країни 1:15 (тобто на одного викладача припадає 15 студентів), за час існування НУА показник по

університету коливався в межах 1:5,5 – 1:11, а по структурному підрозділу НУА – Спеціалізованій економіко-правовій школі – від 1:6 до 1:9.

Фінансово такий коефіцієнт себе не виправдовує, але з точки зору суб'єкт-суб'єктних підходів він виправданий. У іншому випадку викладач замінюється на «інструктора», здатного підказати студентові, де й що можна «взяти» для вивчення дисципліни, але не більше того. До діалогу часу вже не вистачить.

По-друге, від початку існування НУА багато уваги приділяла впровадженню заходів, здатних забезпечити умови для розвитку тих, хто випереджає програму, та вирівнювання тих, кому важко дається її подолання. Це система додаткових занять, індивідуальних консультацій, додаткових і дострокових сесій, індивідуальних графіків, інститут тьюторів і кураторів. На перший погляд – нічого нового. Проте коли все це реально працює, формується можливість побудови індивідуальної освітньої траєкторії. Навчені працювати студенти не гальмують, очікуючи, поки інші засвоять матеріал, а ті, хто мав сумну передісторію навчання, починають розуміти «правила гри» та підключатися. Не все ідеально, але в сукупності дає позитивні результати.

Кожен університет добре знає проблеми розшарування студентського складу. Перетворення вищої освіти з елітної на масову дало змогу посісти студентські лави не лише підготовленим. «Неготових», незважаючи на впровадження ЗНО та порогові бали, вистачає. І це біда не лише вітчизняна. Вирішувати її намагаються всі освітні системи, бо для конкретного університету чим кращі абітурієнти, тим легше з ними працювати. Але з точки зору потреби країни в значній кількості людей, здатних адекватно реагувати на сучасність та бути готовими до викликів, ситуація не така вже проста. Тому системи освіти більше зацікавлені в інституціях, спроможних працювати, не знижуючи якості, з різними за віком, підготовкою, мотивацією студентами.

Одним із важливих напрацювань НУА є створення культурно-освітнього середовища (далі КОС), за допомогою якого педагогічна повсякденність ніби «просочує» людину, яка навчається в освітньому закладі. Будується «реєстр елементів», що разом із корпоративною культурою, принципами функціонування організації, іншими впливовими деталями утворюють своєрідне «навколишнє

середовище». Перебування в такому КОС, взаємодія з ним через участь в освітньому процесі, різних формах соціальної активності формує систему поглядів, оцінок, сукупність яких, з часом, дає «людину академічну».

За слушним зауваженням відомого соціолога Володимира Ядова, інтелігентність виникає (чи не виникає) внаслідок впливу на людину епохи, батьків і середовища. І якщо перші два параметри людина сама не обирає, то останній визначає на власний розсуд.

Сказане полегшує розуміння КОС НУА та увагу, що їй надають. Заклад прагне відтворювати «навколишнє середовище», яке складає сприятливі умови для формування особистості, набуття компетенцій, без яких сучасна людина обійтися не може. Зрозуміло, кожен суб'єкт освітнього процесу використовує можливості навчального закладу по-різному. Проте тут виникає зона відповідальності освітньої інституції, яка не просто забезпечує КОС, а й відпрацьовує шляхи її трансляції.

Для НУА це органи студентського та учнівського самоврядування, профспілкова організація, численні громадські ради (професорська, бібліотечна, художня та ін.), реально чинні активи студентських груп. Такий підхід дозволяє спрямовувати в позитивне русло соціальну активність учасників освітнього процесу, забезпечити їхню взаємодію та прийняття КОС, яке притаманне НУА.

Аналізуючи напрацювання у сфері КОС, необхідним видається досягнення розуміння того, що сприймається як само собою зрозумілим. Практично всі університети, загальноосвітні заклади мають власну корпоративну культуру. Між тим НУА вдалося просунути цим шляхом далі за інших. Саме тут за звичайним знаходиться екстраординарне: сформовано КОС навчально-наукового комплексу, до зони впливу якого входять вікові категорії від 1,5–6 років до 80+ (освітні програми для осіб «третього віку»); КОС успішно транслюється вже на друге покоління, бо на навчання до закладу прийшли діти випускників; відстеження й аналіз особистісного та кар'єрно-професійного зростання випускників (цим займаються лабораторія планування кар'єри та Лабораторія проблем вищої школи) свідчать про деякі відмінності від середньостатистичних показників. Випускники НУА краще зберігаються в професії (82-83%), мають більше дітей у родинах (1,9-2,1), менше розлучаються (12% при 62% по країні).

Далекосяжні висновки передчасні. Необхідні більш ретельні дослідження та час. Проте багато роботодавців, які працюють з випускниками НУА, зазначають якість підготовки, прагнення до саморозвитку, самоосвіти й підвищення кваліфікації. Саме з «цього ряду» і високі показники кількості випускників, що повертаються до Alma mater для здобуття другої вищої освіти, навчання на програмах PhD, MBA. Це дозволяє серйозно ставитися до висновків щодо наявності деяких відмінностей випускників НУА.

Вивчення «фактору середовища» НУА попереду, але його наявність – це факт. Експеримент, що проводиться в навчальному комплексі, дав змогу побачити, якого досвіду набуває людина із щоденного перебування в конкретному освітньому середовищі, долучаючись до своєрідного «реєстру елементів», які складають КОС НУА [3].

До переліку внесків НУА в розвиток освіти можна віднести напрацювання у сфері соціального партнерства: конструктивної взаємодії організацій з різних секторів (держава, бізнес, ЗМІ та ін.) під час вирішення освітніх і соціально-економічних проблем, що забезпечує синергетичний ефект від «складання» ресурсів на «користь» кожній зі сторін та населення [4, с. 64].

Соціальне партнерство є новою соціальною функцією освіти. Фахівці відзначають: соціальне партнерство не є статичним соціальним становищем. Це процес постійного досягнення рівноваги інтересів усіх суб'єктів, що розвиваються [4, с. 64].

Протягом усього періоду існування НУА вимушена постійно будувати стосунки з владою, органами державного управління. Цей вид державно-приватного партнерства зазнає постійних змін і теж не є статичним. Якщо дослідити основні етапи розвитку таких стосунків, то можна виокремити основні маркери та акценти. Особливо в межах таких зон, як розподіл ролей партнерів і ресурсних ризиків. Уже зазначалося: формування соціального партнерства поки не має системного характеру. Освітні інституції в міру свого розуміння будують таке партнерство. Практично з кожним із суб'єктів цих взаємовідносин підходи складаються різні. І це закономірно, бо звичайний світ практично скінчився, динаміка суспільних відносин прискорилося та суттєво змінилася. Як змінилися і всі суб'єкти соціального партнерства.

Держава, органи управління освітою, громадські об'єднання, студенти – усі змінилися не лише самі по собі, а ще й відчутно «наростили» вимоги до освітніх закладів. У ситуації балансування між традиціями та інноваціями, університети почали вибудовувати власні стосунки зі стейкхолдерами. При цьому їм не завжди вдається дотриматися паритету між задоволенням і формуванням освітніх потреб.

НУА, спираючись на власне розуміння місії та призначення освітньої інституції, використовуючи принципи функціонування, закладені в «Концепції розвитку НУА на період до 2035 р.» [5], формувала свої відносини в межах соціального партнерства на підставах фундаментального посилення, який стверджує, що освіта не є послугою.

Неможливо вибудувати з усіма суб'єктами соціального партнерства окремі «правила гри». Для систематизації відносин НУА впроваджуються комплексні довгострокові програми – своєрідні додатки до «Концепції розвитку». Ідеться про такі програми, як «Кадри», «Програма супроводу випускників», «Абітурієнт», «Програма неперервної практичної підготовки студентів та взаємодії з роботодавцями» та ін. Ці документи не панацея, але в них зазначено цілі, стратегію, форми й методи взаємодії з групами впливу. Разом із комплексними програмами відповідно до специфіки та запитів партнерів опробовуються інші форми взаємодії: відносини з випускниками розвиваються на підставі традиційних та інноваційних форм. Навчальний заклад враховує суттєві зміни, що відбулися у відносинах університетів зі своїми вихованцями. Зовсім недавно навчальні заклади були більше зацікавлені в розвитку контактів з випускниками, ніж навпаки, бо випускники – потенційні роботодавці, викладачі, спонсори. Проте зона тяжіння університетів розширюється. Сучасні навчальні заклади – це величезні можливості спілкування, найбільшими цінностями стають інформація, швидкість її здобуття та довірчі контакти. Університети є точками концентрації інтелектуального обміну. При цьому ті, хто входить до аури університету, не сплачують за пошук, за контакти, за інтелектуальне спілкування. Усе це «люди університету» мають безоплатно, бо вони – входять до системи. І це спрацьовує. Зростання ролі інформації як економічного ресурсу, належність до певної спільноти стають критичними умовами успіху.

З кожним із суб'єктів соціального партнерства результативність відносин різна. Ураховуючи експериментальний характер навчального закладу, його позабюджетність, наукові розвідки соціального партнерства, досвід НУА може бути у пригоді. Навчальному закладові вдалося не лише відчувати перехід від формально-примусової моделі до ініціативно-гуманістичної, зорієнтованої на узгодження інтересів, ціннісних настанов, вимог стейкхолдерів, але й просунути на шляху створення моделі соціально-партнерських відносин навчального закладу. НУА закладає основу для появи покоління людей, які знайомі із засадами партнерських відносин і мають досвід їхнього будування.

На прикладі ХГУ «НУА» освітня система країни має унікальне одиничне явище, інституціональну форму, що дозволяє реалізувати на практиці модель неперервної гуманітарної освіти з досить ефективними для суспільства наслідками.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, Е. В. (ред.). (2001). *Народная украинская академия: вчера, сегодня, завтра...* Харьков, 188 с.; Астахова, В. И., Астахова, Е. В. (ред.). (2006). *Очерки истории Народной украинской академии* [online]. Харьков: Изд-во НУА, 519 с. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/462> [Accessed 14 Sept. 2021]; Астахова, Е. В. (ред.). (2015). *Дорогу осилит идущий...* Харьков: Изд-во НУА, 645 с.; Астахова, Е. В. (ред.). (2021). *Диалоги со временем*. Харьков: Изд-во НУА, 656 с.
2. ХГУ «НУА». *Электронный архив Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия»* [online]. Available at: dspace.nua.kharkov.ua [Accessed 24 Sept. 2021].
3. Звіти про проведення соціологічних досліджень науковою лабораторією проблем вищої школи ХГУ «НУА». [online] В: *Электронный архив Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия»*. Available at: Режим доступа: dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/216 [Accessed 14 Sept. 2021];
4. Костина, Е. Ю. (2015). Социальное партнёрство в деятельности современных университетов. *Вестник высшей школы*, 12, с. 63–67.
5. ХГУ «НУА». (2019). *Концепция, основные направления и стратегические задачи развития Народной украинской академии до 2035 года*. Харьков, 195 с.

References

1. Astakhova, Ye. V. (red.). (2001). *Narodnaya ukrainskaya akademiya: vchera, segodnya, zavtra...* Khar'kov, 188 p.; Astakhova, V. I., Astakhova, Ye. V. (red.). (2006). *Ocherki istorii Narodnoy ukrainskoy akademii* [online]. Khar'kov: Izd-vo NUA, 519 p. Available at: <http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/462> [Accessed 14 Sept. 2021]; Astakhova, Ye. V. (red.). (2015). *Dorogu osilit idushchiy...* Khar'kov: Izd-vo NUA, 645 p.; Astakhova, Ye. V. (red.). (2021). *Dialogi so vremenem*. Khar'kov: Izd-vo NUA, 656 p.
2. KhHU «PUA». *Elektronnyy arkhiv Khar'kovskogo humanitarnogo universiteta «Narodnaya ukrainskaya akademiya»* [online]. Available at: dspace.nua.kharkov.ua [Accessed 24 Sept. 2021].
3. Zvíti pro provedennya sotsiologichnikh doslidzhen' naukovoju laboratoriiyu problem vishchoi shkoli KHGU «NUA». [online] In: *Elektronnyy arkhiv Khar'kovskogo humanitarnogo universiteta «Narodnaya ukrainskaya akademiya»*. Available at: [Dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/216](http://dspace.nua.kharkov.ua/jspui/handle/123456789/216) [Accessed 14 Sept. 2021];
4. Kostina, Y. Y. (2015). Sotsial'noye partnerstvo v deyatel'nosti sovremennykh universitetov. *Vestnik vysshey shkoly*, 12, pp. 63–67.
5. KhHU «PUA», (2019). *Kontseptsiya, osnovnyye napravleniya i strategicheskiye zadachi razvitiya Narodnoy ukrainskoy akademii do 2035 goda*. Khar'kov, 195 p.